

L'AGENTE 00-GARLIC IN MISSIONE CONTRO LA SINDROME METABOLICA

AUTORI

Federica Geddo, Giulia Querio, Susanna Antoniotti, Maria Pia Gallo.

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

mariapia.gallo@unito.it

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di quinta elementare dell'Istituto Europeo Internazionale Statale Altiero Spinelli (Torino).

Ciao, sono il Signor Garlic (ma per gli amici sono l'Agente 00-Garlic). I miei antenati erano molto tristi per via del loro odore cattivo che teneva tutti lontano. Per fortuna con il tempo gli scienziati hanno scoperto che nella puzza che circonda noi della stirpe Garlic si nascondono dei superpoteri! I miei poteri aumentano se vengo trasformato e la mia pelle diventa più scura, infatti inizio a produrre tanto H₂S che è un'arma speciale contro i nemici più forti. Così chi è a conoscenza delle fortissime proprietà che possiedo, mi chiama in aiuto per sconfiggere nemici molto cattivi per la salute.

Uno dei più grandi nemici per tutti noi si chiama sindrome metabolica, è un mostriattolo silenzioso, ma molto cattivo. Sindrome metabolica agisce con degli amici che si nascondono nei cibi più buoni, come panini pieni di salse grasse e sale, bevande dolcissime e con le bollicine, cibi fritti e caramelle coloratissime e dolcissime che non finiresti mai di mangiare. Ecco vedete, mangiare qualche volta questi cibi va bene, ma troppo spesso può far male alla nostra salute perché come vi ho spiegato sono dei fedeli amici di sindrome metabolica.

Ovviamente come agente 00-Garlic non agisco da solo, ma con una squadra speciale. Per sconfiggere sindrome metabolica e i suoi compagni ho dovuto chiamare frutta, verdura e sport che con le loro speciali proprietà hanno potenziato il mio superpotere e l'effetto di H₂S è riuscito a sconfiggere il silenzioso nemico.

Ovviamente come Agente 00-Garlic ho tanti altri poteri che pian piano sto rivelando e con la mia fortissima squadra speciale siamo sempre in tuo aiuto contro sindrome metabolica e altri nemici che sono sempre in agguato!

